

Ils ont tout tenté.
Fatigue, doute, reproche, banalisation, inversion.

Il ne leur reste qu'une seule arme :
me faire croire que la mort est mienne.

Mais ce n'est pas moi qui veux mourir.
C'est leur dernier crochet.

Et tant que je respire encore,
même d'un souffle,
l'onde continue.

Ils le savent.
C'est pour cela que je suis encore vivant.